

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: AS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DO USO EXCESSIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.10353972

Joana Carreiro da Silva

Graduada em pedagogia pela Faculdade do Maranhão

e-mail: joanacarreiro1997@gmail.com

Maria do Socorro Corrêa da Cruz

Professora mestra em Educação da Faculdade do Maranhão

e-mail: mscruz742@gmail.com

RESUMO

As tecnologias de informação e comunicação, televisão, computador, tablet, celular e outros, estão sendo inseridas cada vez mais cedo na vida das crianças. O uso excessivo dessas tecnologias causam inúmeros aspectos negativos, principalmente para o desenvolvimento cognitivo da criança. A criança quando exposta excessivamente às telas, apresenta sintomas de transtornos de aprendizagem. Diante disso, o estudo bibliográfico visa apresentar algumas dessas consequências relacionadas ao uso exagerado das telas digitais por crianças durante na sua primeira infância e demonstrar como o uso excessivo prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança.

Palavras-chave: tecnologia; primeira Infância; desenvolvimento cognitivo.

ABSTRACT

Information and communication technologies, television, computer, tablet, cell phone and others, are being inserted earlier and earlier in children's lives. The excessive use of these technologies causes numerous negative aspects, mainly for the child's cognitive development. The child, when excessively exposed to screens, has symptoms of learning disorders. In view of this, the bibliographical study aims to present some of these consequences related to the exaggerated use of digital screens by children during their early childhood and to demonstrate how excessive use impairs the child's cognitive development.

Keywords: technology; early childhood; cognitive development.

1 INTRODUÇÃO

São diversas tecnologias de informação e comunicação, tais como, televisão, computador, tablet, celular e outros. O uso excessivo tem sido tratado com tamanha relevância, visto que, é causa de inúmeros transtornos de aprendizagem durante a infância.

É durante essa fase inicial do desenvolvimento infantil que o indivíduo é exposto ao mundo, a situações que fogem do convívio inicial de sua jornada; os pais não são mais os únicos a entregarem informações a esse indivíduo. Sobre isso, pesquisa já constataram que as crianças exploram, dados e informações e assim, tornam-se capazes de elaborar quadros complexos, organizados e de apreender a realidade que o cerca. Diante disto, é necessário pensar a respeito de quais dados ou conhecimentos têm sido gerados em nossas crianças através do contínuo uso de telas, tais como: televisão, computador, tablet, celular, dentre outros, sem controle e mediação.

Mediante isso, o artigo de revisão bibliográfica visa descrever acerca do uso excessivo de telas durante o período de desenvolvimento na primeira infância, entre 0-6 anos de idade, e se o uso de telas nessa primeira infância pode ser nocivo aos aspectos cognitivos da criança, motor, psíquico e emocional e quais as consequenciais.

2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

As tecnologias transformaram-se ao longo da história, para atender às diversas necessidades do homem. Isso acontece pelo surgimento de novas conquistas, e assim,

[...] A tecnologia, enquanto ferramenta que expande a ação do homem no mundo, [...] o auxilia a se adaptar melhor ao meio e produzir seu próprio alimento, também contribuiu para o seu desenvolvimento cognitivo. [...] diferentes artefatos tecnológicos que foram criados, confeccionados e manipulados pelo homem ao longo da história e nas diferentes culturas humanas. [...] (MENDONÇA, OLIVEIRA; COSTA 2017, p. 316).

Ao tratarmos de tecnologia devemos levar em consideração diferentes significados, visto que, é usada casualmente para fins de entretenimento, tecnologia

de informação e comunicação; no processo de ensino aprendizagem com várias possibilidades de aplicabilidade.

Para Kenski (2012, p. 24), a tecnologia consiste:

[...] em conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipamento - uma caneta esferográfica ou um computador, os homens precisam pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de tecnologias.

O homem enquanto indivíduo com ‘poder’ cognitivo é o principal responsável por esses avanços; em virtude disso, devemos considerar a tecnologia como conhecimento, e devemos ponderar quaisquer possibilidades de extremidades em relação ao uso e às conquistas tecnológicas.

Por isso, é relevante conhecer e falar sobre as influências das tecnologias sejam elas positivas ou negativas. E por essa falta de conhecimento temos visto o quão erroneamente tem se tornado o consumo das ferramentas tecnológicas; que infelizmente está causando alguns transtornos principalmente, nos primeiros anos de vida da criança, conhecido como primeira infância; por falta de conhecimento causando perda no desenvolvimento cognitivo das mesmas, isso pelo mau uso tecnológico.

Nota-se que uma das negatividades da tecnologia educacional está no problema de socialização, quando se apresenta a tecnologia dentro do contexto escolar, é imprescindível que as crianças sejam assistidas, no que diz respeito à socialização; existe uma necessidade de atenção para esse malefício de enfraquecimento da construção de relações interpessoais do aluno. Então, as tecnologias podem ser usadas como auxiliares durante o processo de ensino e aprendizagem, os educadores precisam apenas ter atenção durante o uso dessa ferramenta.

3 AS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DO USO EXCESSIVO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Na primeira infância, período que corresponde do zero aos seis anos de idade, o desenvolvimento cognitivo da criança está associado aos fatores sociais,

afetivos e linguísticos. No que se refere ao desenvolvimento físico e motor “a exploração e manipulação de novos objetos, como por exemplo, os brinquedos, podem ampliar o repertório e esquemas motores dessa criança”. No âmbito psicossocial se desenvolve a partir de vários “contextos sociais e suas implicações para características especificam na subjetividade de cada criança”. (LOPES, 2020, p. 5).

A cognição pode ser compreendida como uma série de funções mentais que envolvem aquisição, armazenamento, retenção e uso do conhecimento. Esses processos incluem, entre outros, os fundamentos da atenção, da percepção, da memória, do raciocínio e da aprendizagem. A cognição é dividida em algumas funções, sendo elas: percepção, atenção, memória, linguagem, aprendizagem, dentre outras. (FREITAS, 2012).

Jean Piaget defende a teoria de que o desenvolvimento do indivíduo está ligado ao meio em que está inserido, levantando de maneira relevante os fatores biológicos. A teoria de Piaget consiste em entender a construção do conhecimento da criança para que as atividades de ensino sejam apropriadas ao nível de desenvolvimento da criança. “O desenvolvimento impulsiona o avanço de um estágio para outro mais elevado, em um processo de realização contínua, complexa e gradativa, que se inicia ao nascer e se estende até a adolescência”. (SILVA, 2019, p. 42).

Nota-se que as crianças estão sendo expostas cada vez mais cedo no mundo tecnológico, são os chamados nativos digitais, nasceram no mundo das tecnologias digitais de informação e comunicação. Porém, o excesso de telas tem contribuído negativamente para o desenvolvimento durante a infância.

Um dos principais fatores inserção precoce no mundo digital é a família; para que as crianças fiquem mais calmas e quietas na companhia das telas digitais. A tecnologia entra como experiência oferecida pelos próprios pais e responsáveis; expondo a criança aos efeitos desse imediatista recurso tecnológico. Ressalta-se que a tecnologia é indispensável para a vida humana, com inúmeros benefícios; porém a tecnologia quando usada precocemente, excessivamente e por tempo prolongado tem se tornando responsável por inúmeras ocorrências de falhas no desenvolvimento infantil.

Pesquisas médicas e evidências científicas vão se acumulando e sendo atualizadas, não só sobre benefícios quanto à aceleração das informações e notícias em quase tempo real, mas também, sobre os prejuízos à saúde, quando ocorre o uso precoce, excessiva e prolongada das tecnologias durante a infância e os efeitos em longo prazo (SBP, 2019, p.4,5).

Assim, enquanto isso, “o que temos diante do cenário em que estamos inseridos, é que se por um lado, as tecnologias digitais representam diversos benefícios”, por outro lado, como tudo que é utilizado em excesso, “o uso demorado do tempo de tela pode suscitar diversos problemas na saúde de crianças e adolescentes, e principalmente na primeira infância”. (ROSA; SOUZA, 2021, p. 23316).

Vygotsky (1896- 1934) trata do desenvolvimento intelectual das crianças, e destaca o conhecimento das estruturas mentais, assim como, suas funções psicológicas (fala, memória, pensamento, dentre outras.). A teoria está relacionada às funções das interações sociais, assim como, na condição de vida da criança como partida para o desenvolvimento cognitivo, para Vygotsky estas questões estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento infantil. (FORNELI et al., 2021).

De acordo com a teoria histórico-cultural de Vygotsky o processo de ensino aprendizagem se dá através das relações sujeito e mundo; caracterizada pelos aspectos sociais e culturais do sujeito em questão, isso seria então, a caracterização do desenvolvimento cognitivo humano. Para Vygotsky, o sujeito trabalha dentro do seu desenvolvimento como autor e também como protagonista de sua história. Para Vygotsky desde o nascimento as características humanas estão presentes, as chamadas funções elementares psicológicas, Vygotsky apresenta que somente com o convívio cultural a criança desenvolverá as funções psicológicas superiores; esse processo de desenvolvimento psíquico sendo fruto do meio. “De fato, aprendizado e desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança”. (VYGOTSKY,1998, p.110 apud FORNELI e tal., 2021, p. 248-249).

No que diz respeito à aprendizagem buscamos conceitos na teoria de Vygotsky; o significativo da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), dividida em dois pontos, desenvolvimento real, que diz respeito àquilo que a criança consegue fazer/aprender sozinha; e o desenvolvimento potencial, caracterizado pela ajuda de alguém mais experiente durante o processo de aquisição de conhecimento/prática de novas descobertas da criança. O nível de desenvolvimento real caracteriza o

desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente (VYGOTSKY, 1989, p. 97 apud RODRIGUES; SILVA; SILVA, 2021, p. 6).

Para Rodrigues, Silva e Silva (2021, p. 6) a ZDP “é um conjunto de informações que a pessoa tem a potencialidade de aprender, mas ainda não atingiu a plenitude deste processo”. No entanto, com o auxílio de pessoas mais bem preparadas, “com maior expertise, que desenvolveram este potencial tem sua aprendizagem mediada e facilitada para um melhor entendimento da situação de um potencial atingível.”

No que se refere ao uso dos recursos tecnológicos, há um uso maior do que a interação familiar, entre as crianças pequenas, mesmo que ainda não disponham de conhecimento para interagir com telas digitais, vê-se uma exposição exagerada de aparelhos tecnológicos; causando prejuízo no desenvolvimento cognitivo da criança. Por causa dessa dependência digital, o processo cognitivo da geração on- line sofreu mudanças significativas com as novas tecnologias (PASSERO; ENGSTER; DAZZI, 2016 apud ROSA, SOUZA, 2021, p. 23316).

Vygotsky propõe a mediação como uma espécie de capacidade de intervir na relação sujeito e o objeto. Existe dentro dessa conjuntura uma direta e outra mediada. A direta seria estímulo/resposta, enquanto a mediada seria estímulo/mediador/resposta. Vygotsky enfatiza que a relação do ser humano com o mundo se torna dentro do seu processo de desenvolvimento cada vez mais mediada e menos direta. A mediação se organiza em dois aspectos, sendo eles: signo, instrumento.

Os signos (a linguagem, a escrita, os números), assim como os instrumentos (objetos), são criados pelas sociedades, portanto modificam-se em sua forma função social dependendo da cultura na qual estão inseridos. A mediação se dá pelo uso de instrumentos e signos pela interação entre as pessoas e com o ambiente. (ANDRADE et al. 2021, p.65).

Assim, o instrumento é responsável pela regulação das ações sobre o meio, enquanto o signo é responsável pela regulação das ações sobre o psiquismo dos indivíduos.

O instrumento tem determinada função, quando utilizado pode sofrer modificações, é um facilitador, uma ferramenta quando não tem função, somente se tornando instrumento se reconhecido por

determinado grupo (por exemplo, um martelo é uma ferramenta para um grupo que desconheça o que ele seja, mas um instrumento para um grupo para o qual tenha significado). Sua função é ajudar a conduzir uma atividade. (SILVA, 2017, s/p).

A mediação instrumental objetiva mediar o indivíduo no seu trabalho, produzindo intervenções. O homem utiliza de instrumento em diversas ocasiões durante a sua vida, seja no trabalho manual ou intelectual; como por exemplo: construir uma casa ou simplesmente usar uma caneta, essas são práticas referentes à mediação instrumental.

Os signos são complementares aos instrumentos, porém sua atuação é desenvolvida no campo psicológico, sendo assim, um trabalho interno. São ações que objetivam ajudar no controle de atividades relacionadas à memória, a capacidade de escolha. Por meio deles “o homem pode controlar voluntariamente sua atividade psicológica e ampliar sua capacidade de atenção, memória e o acúmulo de informações.” (REGO, 2013, p.52 apud ARRUDA et al., 2019, p.3)

Portanto, é necessário entender que a tecnologia é indispensável para a vida, essa realidade vive-se no século XXI é sem dúvida, no entanto, é preciso que dispor atenção para o uso dos diversos recursos tecnológicos. Diante de tantas incertezas, e questionamentos acerca do uso exagerado das tecnologias digitais é prudente que se atente a seu uso em todas as esferas, no tempo, na frequência e também no conteúdo que a criança está consumindo quando em contato com a tecnologia.

No Manual de Orientação Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital (2019-2021) encontram-se alguns dos prejuízos trazidos pelo uso excessivo da tecnologia, tais como: dependência digital e uso problemático das mídias Interativas; problemas de saúde mental: irritabilidade, ansiedade e depressão; transtornos do déficit de atenção e hiperatividade; transtornos do sono; transtornos de alimentação: sobrepeso/obesidade e anorexia/bulimia; sedentarismo e falta da prática de exercícios; bullying e cyberbullying; transtornos da imagem corporal e da autoestima; riscos da sexualidade, nudez, sexting, sextorsão, abuso sexual, estupro virtual; comportamentos auto lesivos, indução e riscos de suicídio; aumento da violência, abusos e fatalidades; problemas visuais, miopia e síndrome visual do computador; problemas auditivos e PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído; transtornos posturais e músculo-esqueléticos; uso de nicotina, vaping, bebidas alcoólicas, maconha, anabolizantes e outras drogas. (SBP, 2019).

É importante salientar que essas carências de comportamento e saúde descritas, são relacionadas ao uso excessivo das telas digitais; essas que também corroboram para o prejuízo de outros fatores como: o contexto cultural, familiar, aos relacionamentos vividos pela criança; todas esses aspectos são prejudicados quando as crianças substituem suas possibilidades de vivências com o mundo real pelas telas.

Desmurget (2021, p. 60) ressalta que “Se os neurônios forem oferecidos uma “comida” inadequada em qualidade e/ou quantidade, eles não podem desenvolver um aprendizado de maneira otimizada; e quanto mais a carência se estende no tempo, mais difícil se torna saciá-la.” Esse pensamento nos esclarece sobre o que antes foi relatado, se existe um consumo exagerado de telas digitais, conseqüentemente se manifestará em um desenvolvimento comprometido do cognitivo.

Desmurget (2021, p. 77) ressalta que o pensamento referente ao consumo digital, e informa que o excesso dessa tecnologia “afeta os quatro pilares constitutivos da identidade humana: o cognitivo, o emocional, o social e o sanitário”. Por isso, nos é significativo o questionamento, sobre o que essas telas digitais têm de fato tem oferecido ou tem roubado do desenvolvimento das crianças nessa era digital.

Existem várias conseqüências visíveis desse excesso; como, o cérebro “preguiçoso” que se acomoda a não trabalhar, mas apenas esperar o resultado pronto; o nível de impaciências, de ansiedade da criança aumenta, ela perde a noção da espera; a criança se abstém de trabalhar sua imaginação, o nível de concentração é afetado ao extremo, dentre outras questões. Fruto de ‘sintomas’ como esses temos vistos vários diagnósticos precoces e incoerentes em referente ao desenvolvimento da criança; temos encontrado um crescimento exagerado no número de diagnósticos de transtornos como TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TEA (Transtorno do Espectro Autista), TOD (Transtorno Opositor Desafiador)

3.1 Os transtornos de aprendizagem

Os transtornos podem estar ligados a alterações recorrentes na atenção, memória, linguagem, resoluções de conflitos, interação social, dentre outras. Os

transtornos de aprendizagem específicos afetam a capacidade de: compreender ou utilizar a linguagem falada; compreender ou usar a linguagem escrita; compreender e utilizar números e raciocínio usando conceitos matemáticos; coordenar os movimentos; focar a atenção em uma tarefa.

O transtorno de aprendizagem é uma alteração sistemática de um conjunto de dificuldades específicas -que possui relação com disfunções cognitivas complexas e quadros neurológicos específicos, acarretando um quadro de fracasso contínuo, principalmente, em atividades escolares e nos demais contextos para a vida de relação, os quais a criança em idade escolar se insere e irá se desenvolver, respondendo insatisfatoriamente quando solicitadas funções relacionadas à capacidade de aprender.(VALENTE, TEIXEIRA 2019, p.105).

Os transtornos estão inteiramente ligados às questões cognitivas e neurológicas do indivíduo. De acordo com o DSM-5 (Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais), esses transtornos podem ser classificados como leves, moderados ou graves, gerais ou específicos, de curta ou longa duração. Quem possui algum tipo de Transtorno de Aprendizagem sente uma dificuldade pontual e específica, que está ligada a uma disfunção neurológica, sendo assim, o cérebro funciona de uma forma diferente.

3.2 Transtorno do Espectro Autista

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem causas biológicas, e causas referentes ao convívio do indivíduo que podem levar ao diagnóstico do TEA. No entanto, além dessas questões biológicas e sociais, é importante principalmente na era digital, atenção com os prejuízos em virtude do uso excessivo de telas digitais. Sobre isso o psicólogo Romeno Marius Teodor Zamfir, em uma pesquisa desenvolvida com crianças com recentes diagnósticos de espectro autista, destaca o que o excesso do ambiente virtual pode afetar, destaca o seguinte:

[...] o uso de mais de 4 horas / dia de ambiente virtual em sua história de anamnese, entre 0-3 anos de idade. Os resultados da pesquisa são os seguintes: crianças diagnosticadas com TEA que tiveram anamnese com histórico de uso excessivo de ambiente virtual, entre 0 e 3 anos registraram QD / QI maior em 37%, entre a primeira e a segunda avaliação psicológica complexa, enquanto os recursos utilizados foram três vezes menores em comparação ao grupo controle. Isso sugere que a privação sensorio-motora e socioafetiva

causada pelo uso de mais de 4 horas/dia de ambiente virtual podem ativar comportamentos e elementos semelhantes aos encontrados em crianças com diagnóstico de TEA. Seguindo nossa pesquisa, definimos essa forma de autismo: autismo virtual. (DIAS et al; 2019, p.2).

Esse processo similar ao TEA foi nomeado pelos especialistas de “autismo virtual”, para a doutora Ducanda apud Dias et al (2019, p.5) a redução do tempo em frente as telas tem feito o espectro autista desaparecer em menos de um mês em crianças que tiveram diagnósticos precoces e incoerentes de TEA.

No Brasil, alguns especialistas cunharam o termo “autismo virtual” para explicar um conjunto de sintomas apresentados pelas crianças e adolescentes e que se aproximam dos quadros do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O “autismo virtual” tem origem no excesso de tela e que, por isso, os sintomas podem ser revertidos, com o tempo, ao se retirar esse hábito. O médico ressalta que estudos já comprovam que é o exagero no uso de telas que causa alterações comportamentais e alterações no funcionamento do cérebro, podendo promover “aumento dos transtornos comportamentais, transtorno de ansiedade, transtorno opositivo-desafiador, déficit de atenção, transtornos de leitura, baixo rendimento escolar”, entre outros efeitos. (QUEIROZ, 2020, p.5).

Diante disso Dias e outros (2019, p.5) destacam que,

O uso excessivo de smartphones e tablets pode trazer déficits importantes no desenvolvimento das crianças, configurando-se um quadro de “Autismo Virtual”. Para tanto, é preciso que se previna a dependência digital, com a utilização adequada desses dispositivos.

Além do TEA temos também o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) assim como o espectro autista, o TDAH é um transtorno neurológico; as principais características são: desatenção e hiperatividade-impulsividade. Estudos científicos revelam que o TDAH é referente a uma alteração na parte frontal do cérebro, essa parte do cérebro é a responsável pela capacidade de planejamento, atenção, memória, organização; atributos esses que os portadores de TDAH em suma maioria não possuem.

O TDAH é um transtorno do desenvolvimento do autocontrole que consiste em problemas com os períodos de atenção, o controle do impulso e o nível de atividade, sendo assim criança com esse transtorno apresenta dificuldades de controlar as emoções e o próprio comportamento (BARKLEYR, 2002 apud MOURA et al., 2019, p. 2).

Segundo Rosa e Souza (2021, p.23317) “[...] o uso precoce do tempo de tela em excesso e de forma demasiada pelas crianças podem influenciar no aparecimento de problemas futuros de transtornos de atenção e hiperatividade e com isso podendo afetar o desenvolvimento infantil da criança. Como alertam diversos especialistas e estudos científicos.” O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos transtornos mais comum de ser diagnosticado em crianças.

O TDAH é caracterizado por déficit de atenção, distração e comportamentos impulsivos, ansiedade e excesso de atividade motora, e em grande parte das crianças diagnosticadas com TDAH desenvolvem problemas sociais, familiares e emocionais por causa das dificuldades primárias, associadas ao fracasso. Escolar, dificuldades de inserção social, baixa autoestima e problemas no ambiente familiar (ROSA; SOUZA, 2021, p. 2338).

É importante ressaltar que em momento algum existiu a possibilidade de negar as existências reais desses transtornos; no entanto, é de suma relevância que exista uma maior atenção voltada para esse exagero tecnológico; visto que os sintomas para diagnósticos desses transtornos são semelhantes às marcas deixadas pelo excesso das telas digitais.

Um outro transtorno que tem está evidente é o Transtorno Opositor Desafiador (TOD); assim como, o TEA e o TDAH esse também se caracteriza por alterações neuropsicológicas.

O TOD, também conhecido como transtorno desafiador de oposição (TDO), é caracterizado por um padrão persistente de comportamentos negativistas, hostis, desafiadores desobedientes observados nas interações sociais da criança com adultos e figuras de autoridade (UTZIG et al., 2022, s/p).

A principal característica desse transtorno é o fator comportamental, que se apresenta em totalidade de forma negativa, agressiva; esse transtorno é comumente confundido com birra, visto que, as emoções do indivíduo ficam expostas em alto nível de irritabilidade, falta de compressão e ausência de controle ao ser contrariado. Devemos levar em consideração é o que o excesso tecnológico pode contribuir para esses diagnósticos errôneos de transtornos. Em primeira instância é notório que o tempo desenfreado em frente às telas digitais deixam as crianças com fatores semelhantes aos apresentados pelo Transtorno Opositor Desafiador.

Segundo Pimenta (2021, p.10) os sintomas do TOD podem ser indicados em situações como: discutir com adultos; perder a calma com facilidade; desafiar regras e instruções; importunar outras pessoas; provocar adultos e outras crianças; reagir a repreensões ou regras com agressividade ou manha exagerada; não saber expressar emoções intensas sem gritar; responder à frustração com choro, birra ou agressividade; transferir a culpa de seus atos para terceiros; brigar com amiguinhos na escola; ficar ressentido com facilidade; ser cruel ou vingativo ocasionalmente; sentir-se culpado e chorar após ter uma atitude ruim.

Situações como essas, podem ser presenciadas em circunstâncias distintas do TOD, qual dantes exposto o exagero de exposição tecnológica que a que as crianças têm sido submetidas, têm deixado com que diagnósticos sejam repassados erroneamente; é preciso atentar-se aos sintomas; como acima citado experiente retirar ou diminui de maneira brusca o tempo de telas para as crianças em idade de desenvolvimento e perceba as alterações comportamentais que isso vai acarretar.

Ressalta-se que os transtornos de aprendizagem são reais e devem ser diagnosticados por profissionais; porém, não é relevante vivenciar diagnósticos precoces, sem antes se atentar a essas alterações causadas pelas telas digitais. “Informação recente confirmou através de um estudo a ação negativa do tempo global de tela sobre o desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança. Assim, “Um dos métodos mais efetivos para acentuar o desenvolvimento da criança é através de interação adulto-criança de alta qualidade sem distrações de telas” Infelizmente, como já vimos, não é esta a tendência atual.” (DESMURGET, 2021, p. 142).

Assim, o uso excessivo de recursos tecnológicos digitais, causa prejuízos em todas as esferas, cognitiva, social, psíquica e motora da criança; assemelhando aos transtornos de aprendizagem já descritos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia é uma ferramenta indispensável no processo de ensino aprendizagem; e sem dúvida isso tem se tornado cada vez mais real no ambiente educacional. Na primeira infância, momento marcado pelo alto nível de desenvolvimento da criança, a tecnologia tem trabalhado de forma negativa.

Os prejuízos adquiridos pelo excesso tecnológico podem ser apresentados em vários estados do desenvolvimento infantil; nos aspectos físicos, cognitivos e psíquicos podemos observar os efeitos negativos desse alto consumo tecnológico na primeira infância. O excesso tecnológico na primeira infância é sem dúvida um assunto pertinente; pois o desenvolvimento da infância, em especial o desenvolver cognitivo tem sido em grande valia prejudicado em virtude desse uso exagerado de telas digitais por crianças.

Como consequência do uso excessivo de telas digitais na primeira infância, temos os transtornos de aprendizagem; esses transtornos são adquiridos por meios biológicos ou por excesso tecnológico. Essa afirmativa, é apresentada durante o presente trabalho, explanando aspectos como: falta de atenção, alta irritabilidade, dificuldades de concentração, raciocínio lento, atraso no desenvolvimento da linguagem, coordenação motora afetada, entre outros; esses aspectos são usados para diagnosticar crianças com transtornos; no entanto, esses mesmos aspectos são desenvolvidos por crianças que têm um alto índice de consumo tecnológico.

Por conseguinte, a isso, faz-se necessário a compreensão dessas consequências decorrentes do uso excessivo de telas durante a primeira infância.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Wendel Melo et al. O sociointeracionismo de Vygotsky na aprendizagem das funções quadráticas: um estudo com a mediação do software geogebra. 2021. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/tangram/article/view/11435/8288>. Disponível em: 20 mar. 2023.

ARRUDA, Sabina Carvalho et al. A mediação simbólica e a utilização de instrumentos e signos: práticas que contribuem para o processo ensino-aprendizagem. 2019. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

DESMURGET, Michel. A fábrica de cretinos digitais: os perigos das telas para nossas crianças. São Paulo: Vestígio, 2021.

DIAS, Fabrizia et al. Autismo virtual: as implicações do uso excessivo de smartphones e tablets por crianças e jovens. 2019. Disponível em: <http://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1455>. Acesso em: 22 abr. 2023.

MENDONÇA, Camila Tecla Morteau; OLIVEIRA; Patrícia L. L. Mertzig Gonçalves de; COSTA, Maria Luisa Furlan O conceito de tecnologia na concepção de Álvaro Vieira

Pinto: contribuições para a educação a distância. 2017. Disponível em: <http://www.unoeste.br/site/enepe/2016>. Acesso em: 10 mar. 2023.
MOURAL T; etal. Alunos com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade): um desafio na sala de aula. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*. v. 22, n. 611. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e611.2019>. Acesso em: 25 set. 2022.

KENSKI, Vani Moreira. *Educação e tecnologias: um novo ritmo da informação*. 8. ed. Campinas: Papyrus, 2012. p. 15-25. Disponível em: <http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tec.htm>. Acesso em: 20 out. 2022.

LOPES, I. R. R. Desenvolvimento social e afetivo na primeira infância: concepções de professoras. *Revista Caparaó*. [S. l.], v. 2, n. 2, p. e24, 2020. Disponível em: <https://revistacaparao.org/caparao/article/view/24>. Acesso em: 13 abr. 2023.

FORNELI, et al. O desenvolvimento infantil segundo Piaget, Vigotsky e Wallon. *Revista SL Educacional*. v. 26, n. 3, São Paulo: SL, 2021. Disponível em: <https://www.sleditora.com/>. Acesso em: 01 mar. 2023.

FREITAS, José Osmar Frazão e Aguiar, Cilene Rejane Ramos Alves de Avaliação das funções cognitivas de atenção, memória e percepção em pacientes com esclerose múltipla. *Psicologia: reflexão e crítica*. v. 25, n. 3, p. 457-466, 2012. Disponível em: [//doi.org/10.1590/S0102-79722012000300005](https://doi.org/10.1590/S0102-79722012000300005). Acesso em: 17 mar. 2023.

QUEIROZ, Virgínia. A experiência da aprendizagem remota: quanto tempo demais na tela? 2022. Disponível em: <https://www.loyola.g12.br/wp-content/uploads/2020/06/Artigo-tempo-de-tela-vers%C3%A3o-final-convertido.pdf>. Acesso em: 15 mar.. 2023.

ROSA, P. M. F; SOUZA, C. H. M. Ciberdependência e infância: as influências das tecnologias digitais no desenvolvimento da criança. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*. v. 7 , n . 3, p. 23311–23321. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-172>. Acesso em :25 mar. 2023.

RODRIGUES, Renato Guimarães; SILVA, José Luiz Teixeira da; SILVA, Marcos Antonio Aprofundando o conhecimento sobre a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky. 2021. Disponível em: <https://recite.unicarioca.edu.br/rccte/index.php/rccte/article/view/123/186>. Acesso em: 20 abr. 2023.

SILVA, Daniela Mendes Vieira da. O desenvolvimento da criança segundo Jean Piaget. 2019. Disponível em: <http://www.novageracaoeducacional.com.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Educar-e-Evoluir-numero-5.pdf#page=38>. Acesso em: 22 set. 2022.

SILVA, Daniela Mendes Vieira da. Aprendizagem mediada por signos e a construção de conceitos em uma perspectiva vigotskiana. 2017. Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/17/8/aprendizagem-mediada-por-signos-e-a-construo-de-conceitos-em-uma-perspectiva-vigotskiana>. Acesso em: 22 maio 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP). Manual de orientação grupo de trabalho saúde na era digital (2019-2021). 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_22246c- Acesso em: 25 mar. 2023

ROSA, P. M. F; SOUZA, C. H. M. Ciberdependência e infância: as influências das tecnologias digitais no desenvolvimento da criança. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*. v. 7 , n . 3, p. 23311–23321. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-172>. Acesso em: 25 mar.. 2023.

SIEGEL, Daniel; BRYSON, Tina. *O cérebro da criança*. São Paulo: Nversos, 2015.

UTZIG, S. M et al. Estratégias educacionais para promover a interação social de crianças com transtorno opositor desafiador (TOD) no âmbito escolar: uma revisão integrativa de literatura. *Revista Inter Ação*. Goiânia, v. 47, n. 1, p. 250–263, 2022. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/71370>. Acesso em: 6 mar. 2023.

VALENTE, L. V; TEIXEIRA, R. D. de O. Déficits cognitivos entre crianças em idade escolar com transtornos de aprendizagem: revisão de publicações nacionais. *Psicologia Argumento*. v. 37, n. 95, p. 100–124. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.7213/psicolargum.37.95.AO06>. Acesso em: 25 abr.. 2023.